

УДК 641.5

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ И АНТИОКСИДАНТНЫХ СВОЙСТВ СОРТОВ КРЫЖОВНИКА РАЙОНИРОВАННЫХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Вячеслав Антон Владимирович, к.т.н., ст. преподаватель

Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург;

Евмушенко Надежда Степановна, к.с.-х.н., ст. науч. сотрудник
ФГБНУ УрФАН ИЦ УрО РАН, г. Екатеринбург

В статье дана характеристика районированных сортов крыжовника Свердловской области таких как «Уральский виноград», «Берилл» и «Северянин», представлены новые данные о кислотности и содержании в ягодах крыжовника районированных сортов Свердловской области общих и редукрующих сахаров, веществ-антиоксидантов, таких как антоцианы, флавоноиды и фенольные соединения, доказывающие пригодность крыжовника для дальнейшей селекции и переработке с целью получения продуктов питания функциональной направленности.

Ключевые слова: плодово-ягодное сырье, крыжовник, антиоксидантная активность.

Обеспечение населения функциональными продуктами питания с привлечением местных сырьевых ресурсов растительного и плодово-ягодного происхождения является одним из перспективных направлений развития пищевой промышленности Российской Федерации. Одной из возможных к применению дикорастущих плодово-ягодных культур является крыжовник, благодаря своим хозяйственно-биологическим признакам, а именно зимостойкости, высокоурожайности и устойчивости к различным биотическим и абиотическим стрессорам в комплексе с привлекательностью и высокими вкусовыми качествами ягод.

Антиоксидантные, противовоспалительные, протекторные и другие значимые лечебные эффекты от включения в рацион ягод крыжовника обусловлены развитым антиоксидантным комплексом, включающим значительное содержание антоцианов, флавоноидов и фенольных соединений, оказывающих положительное влияние на способность нейтрализовать свободные радикалы, которые являются причиной возникновения и усугубления различных заболеваний всех систем организма, связанных с окислительным стрессом. Данные свойства обуславливают широкое применение и перспективность использования ягод и продуктов переработки крыжовника в качестве антиоксидантных компонентов пищевых систем функциональной направленности.

Цель: исследовать потребительские и антиоксидантные свойства ягод крыжовника районированных в Свердловской области сортов для дальнейшей переработки и селекции.

Объекты и методы исследований: Исследуемые ягоды крыжовника 3 наиболее широко распространенных сортов районированных в Свердловской области

ти, урожая 2022 года, полностью соответствующие высшему товарному сорту (ГОСТ 33485-2015), были получены от структурного подразделения ФГБНУ УрФАН ИЦ УрО РАН «Свердловская селекционная станция садоводства». Описание хозяйственно-биологических признаков сортов представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Описание исследуемых сортов крыжовника
Характеристика

Показатель		Сорт «Уральский виноград»	Сорт «Берилл»	Сорт «Северянин»
Внешний вид ягод	Свежие, здоровые и полностью развисящие ягоды, одинаковые по степени зрелости; чистые, целые и без поврежденной любой природой; имеют овальную форму, с тонкой гладкой кожей, изумрудно-зеленые однородные по окраске кожицы	Свежие, здоровые и полностью развисящие ягоды, одинаковые по степени зрелости; чистые, целые и без поврежденной любой природой; имеют округлую форму, с тонкой гладкой кожей, светло-зеленые однородные по окраске кожицы	Свежие, здоровые и полностью развисящие ягоды, одинаковые по степени зрелости; чистые, целые и без поврежденной любой природой; имеют удлинённую овальную форму, с тонкой гладкой кожей, желто-вато-зеленые однородные по окраске кожицы	Свежие, здоровые и полностью развисящие ягоды, одинаковые по степени зрелости; чистые, целые и без поврежденной любой природой; имеют удлинённую овальную форму, с тонкой гладкой кожей, желто-вато-зеленые однородные по окраске кожицы
Запах и вкус	Характерный, сладкий, приятный, без посторонних запахов и вкусов	Характерный, сладкий, приятный, без посторонних запахов и вкусов	Характерный, кисло-сладкий, десертный, без посторонних запахов и вкусов	Характерный, кисло-сладкий, отсторонних запахов и вкусов
Средняя ягода, г	масса	4,0-6,0	4,0-9,0	5,0-7,0
Внешний вид, балл		4,8±0,2	5,0±0,2	4,9±0,2
Вкус, балл		5,0±0,2	5,0±0,2	4,9±0,2
Урожайность, т/га		10,6±0,3	10,3±0,3	10,5±0,3
Сроки созревания		Ранний	Средний	Поздний

В работе использовались стандартные и общепринятые методы исследования:

– отбор проб проводили согласно ГОСТ 26313 – 2014 «Продукты переработки фруктов и овощей. Правила приемки и методы отбора проб»;

– определение массовой доли редуцирующих и общих сахаров – перманганатным методом, основанном на способности карбонильных групп сахаров восстанавливать в щелочной среде оксид меди (II) до оксида меди (I) согласно ГОСТ 8756.13-87 «Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения сахара»;

– определение кислотности – титрованием анализируемого раствора титрованным раствором гидроксида натрия в присутствии индикатора фенолфталеина на согласно ГОСТ ISO 750 -2013 «Продукты переработки фруктов и овощей. Определение титруемой кислотности»;

– определение массовой доли антоцианов методом рН-дифференциальной спектрофотометрии согласно ГОСТ 32709 – 2014 «Продукция соковая. Методы определения антоцианов»;

– определение массовой доли флавоноидов - методом спектрофотометрии (после реакции комплексообразования с алюминия хлоридом с предварительной троскратной экстракцией);

– определение массовой доли фенольных соединений - колориметрическим методом с применением реактива Фолина-Чокальтеу;

– определение общей антиоксидантной активности - методом инверсионной потенциометрии.

Обсуждение результатов: По результатам проведенных исследований (рис.1), среднее значение антиоксидантной активности у исследуемых ягод крыжовника районированных сортов Свердловской области равно $10,051 \pm 0,302$ ммоль/дм³ экв (с наибольшим значением у сорта «Уральский виноград» - $14,723 \pm 0,442$; наименьшим значением у сорта «Берилл» - $6,533 \pm 0,196$).

Рисунок 1 – Показатели общей антиоксидантной активности у исследуемых ягод крыжовника Свердловской области урожая 2022 гг, ммоль/дм³ экв

По результатам проведенных исследований (рис.2), среднее значение содержания антоцианов у исследуемых ягод крыжовника районированных сортов Свердловской области равно $296,5 \pm 8,9$ мг цианидин-3-гликозида/100 г съедобной части (с наибольшим значением у сорта «Уральский виноград» - $404,4 \pm 12,1$; наименьшим значением у сорта «Берилл» - $240,6 \pm 7,2$).

Рисунок 2 – Показатели содержания антоцианов у исследуемых ягод крыжовника Свердловской области урожая 2022 гг, мг цианидин-3-гликозида/100 г съедобной части

По результатам проведенных исследований (рис.3), среднее значение содержание флавоноидов у исследуемых ягод крыжовника районированных сортов Свердловской области равно $619,5 \pm 18,6$ мг/100 г съедобной части (с наибольшим значением у сорта «Уральский виноград» - $902,8 \pm 27,1$; наименьшим значением у сорта «Берилл» - $389,3 \pm 1,7$).

Рисунок 3 – Показатели содержания флавоноидов у исследуемых ягод крыжовника Свердловской области урожая 2022 гг, мг/100 г съедобной части

По результатам проведенных исследований (рис.4), среднее значение содержание фенольных соединений у исследуемых ягод крыжовника районированных сортов Свердловской области равно $339,3 \pm 10,2$ мг галловой кислоты/100 г съедобной части (с наибольшим значением у сорта «Уральский виноград» - $483,4 \pm 14,5$; наименьшим значением у сорта «Берилл» - $226,3 \pm 6,8$).

Рисунок 4 – Показатели содержания фенольных соединений у ягод крыжовника Свердловской области урожая 2022 гг, мг галловой кислоты/100 г съедобной части

По результатам проведенных исследований (рис.5), среднее значение массовой доли сахаров % у исследуемых ягод крыжовника районированных сортов

Свердловской области равно $10,9 \pm 0,3$ (с наибольшим значением у сорта «Берилл» - $11,69 \pm 0,35$; наименьшим значением у сорта «Северянин» - $9,72 \pm 0,72$), при этом среднее содержание редуцирующих сахаров равно $9,02 \pm 0,27$ (с наибольшим значением у сорта «Берилл» - $10,20 \pm 0,31$; наименьшим значением у сорта «Уральский виноград» - $8,34 \pm 0,25$)

Рисунок 5 – Показатели содержания общих и редуцирующих сахаров у ягод крыжовника Свердловской области урожая 2022 гг., %

Кроме того, были проведены исследования кислотности. Так, согласно результатам исследования (рис. 6) среднее значение кислотности % у исследуемых ягод крыжовника районированных сортов Свердловской области равно $3,69 \pm 0,11$.

Рисунок 6 – Показатели кислотности у ягод крыжовника Свердловской области урожая 2022 гг., °Т

Выводы: Доказано, что крыжовник как культура имеет ряд преимуществ в сравнении с целым рядом плодово-ягодных культур благодаря таким характеристикам как высокие выносливость и адаптивность, скороплодность и стабильность плодоношения, а также высокая урожайность в комплексе с высокими потребительскими и полезными свойствами ягод.

Получены новые данные о кислотности и содержании в ягодах крыжовника районированных сортов Свердловской области общих и редуцирующих сахаров, веществ-антиоксидантов, таких как антоцианы, флавоноиды и фенольные соединения, доказывающие пригодность крыжовника для дальнейшей селекции и переработке с целью получения продуктов питания функциональной направленности.

Список литературы

1. Акимов М. Ю. Роль плодов и ягод в обеспечении человека жизненно важными биологически активными веществами /Акимов М.Ю., Макаров В.Н., Жбанова Е.В.// Достижения науки и техники АПК. 2019. Т.33. №2. С. 56 – 60;

18 Новое концептуальные подходы к решению глобальной проблемы обеспечения продовольственной безопасности в современных условиях

2. Евтушенко Н.С. Оценка сортов крыжовника на адаптивность в условиях Среднего Урала // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2021. - №10 (204). – с. 12 – 18;

3. Титова Ю.Г. Качественный анализ российских сортов крыжовника, включенных в государственный реестр селекционных достижений /Титова Ю.Г., Курашев О.В.// Современное садоводство. – 2022. - №3. – с. 24 – 37;

4. Тарасов А.В. Определение антиоксидантной активности водных экстрактов некоторых растений Уральского региона /Тарасов А.В., Бухаринова М.А., Хамзина Е.И.// Индустрия питания/Food Industry. – 2018. – Т.3. – №2. – с.31–38.

Vyatkin Anton Vladimirovich. Ph.D., Senior lecturer Ural State University of Economics, Yekaterinburg;

Yevtushenko Nadezhda Stepanovna, Candidate of Agricultural Sciences, Senior researcher, employee

FGBNU Urjanits Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg

STUDY OF CONSUMER AND ANTIOXIDANT PROPERTIES OF GOOSEBERRY VARIETIES ZONED IN THE SVERDLOVSK REGION

The article describes the zoned varieties of gooseberries of the Sverdlovsk region such as "Ural grapes", "Beryl" and "Severianin", presents new data on the acidity and content of gooseberry berries of zoned varieties of the Sverdlovsk region of common and reducing sugars, antioxidant substances such as anthocyanins, flavonoids and phenolic compounds proving the suitability of gooseberries for further selection and processing in order to obtain functional food products.

Keywords: fruit and berry raw materials, gooseberries, antioxidant activity.

АССОРТИМЕНТ, КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ СУХИХ БЕЛКОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА РЫНКЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ

Гирда Дарья Павловна, студент
(e-mail: dgirda@yandex.ru)

Артамонова Татьяна Сергеевна, магистрант
(e-mail: tanyaaartamonova2015@bk.ru)

Наливайко Марина Николаевна, ассистент
(e-mail: marinativayko880807@mail.ru)

Гуриак Елена Евгеньевна, к.б.н., доцент
(e-mail: e.gurjak@gmail.com)

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)

В данной статье рассматривается ассортимент продуктов, предиазначенных для специального питания, а именно сухих белковых концентратов для питания спортсменов. Также в статье представлены результаты исследования качества и безопасности выбранных образцов сухих белковых концентратов для питания спортсменов.

Ключевые слова: продукты для специального питания, сухие белковые концентраты, ассортимент, качество, безопасность.

Сегодня, в силу нестабильной геополитической обстановки, население испытывает постоянный стресс, а следовательно, растет уязвимость к любым стресс-